

Le chercheur dans le monde du 2.0

Youssef HLAOUI,

MOOC : Numérique et recherche en santé et sciences du vivant, France Université Numérique

J'avais pour **l'évaluation mi-parcours** du MOOC du numérique en recherche, présenté mon expérience avec le numérique dans le domaine de la recherche, au décours de ma thèse de doctorat en médecine. Suite aux différentes évaluations des pairs, il m'est apparu deux problématiques majeures dans mon texte.

D'une part je ne traitais pas de l'importance des plateformes de partage des données, ni des moyens que peut avoir le chercheur pour augmenter sa visibilité. D'une autre part, il existait une confusion dans ce que j'avais écrit entre Github qui s'intéresse principalement au partage de lignes de code et d'applications pratiques, et les archives elles mêmes qui comprennent toutes sortes de données.

J'ai pu saisir ensuite avec l'avancement de cette formation, la pertinence que peuvent avoir les outils d'une simplicité variable, dans l'exposition de nos travaux et de notre effort de recherche.

Ainsi, les bases de données telles que Zotero, permettent une mise en commun, des productions scientifiques ou autres. Le mode de référencement par les mots clefs, ainsi que l'identification des chercheurs (par des idHal ...) constituent autant de moyens pour se retrouver dans le dédale des archives et pour permettre l'accès mieux organisé à la recherche bibliographique.

Même si des problématiques de droits d'auteur restent soulevées, l'émergence des licences CC (Creative Commons), catalysent un partage plus étendu et mieux sécurisé, à moindres frais.

Les perspectives, quant à elles, sont vastes. Pour ne traiter que de mon domaine, la médecine, on peut identifier trois voies sur lesquelles le numérique peut s'engager pour mieux faire évoluer la recherche biomédicales.

En premier, il faudra accroître l'accès au numérique dans les pays victimes de

la fracture technologique. En effet, la recherche actuelle fondée sur un modèle de communautés de recherche, implique des relations de domination : Plus on est exposé, plus et mieux on pourra publier. C'est ainsi que les chercheurs des pays sous-développés, non seulement pâtissent d'un manque de moyens techniques, mais aussi souffrent de la sous-exposition de travaux parfois très intéressants. On passe ainsi sous silence, des années de travaux sur l'histoire, l'ethnologie, la biodiversité, la sociologie ainsi que différentes recherches biomédicales, jugées différentes du paradigme actuel, à cause du retard que mettent les chercheurs des pays sous développés à intégrer les communautés scientifiques.

En deuxième lieu, le médecin dans son cabinet, l'infirmier dans son service hospitalier, le patient dans la salle d'attente, sont autant de facteurs sous impliqués dans le processus de recherche. Mon ambition dans les années futures est de m'installer dans un mode d'exercice qui puisse impliquer tous les intervenants de la santé pour une veille sanitaire, une mise à l'épreuve des thérapeutiques et une écoute plus efficaces quand aux problématiques de santé et aux problèmes psychosociologiques qui les entourent. Ainsi, une thérapeutique contraignante, qui a pourtant montré son bien fondé aux phases préclinique et clinique, pourra être mieux remise en cause par la collecte d'informations (montres connectées, forum de santé, contribution des patients ...), à l'archivage et au partage sur des plateformes interactives où le patient aura son mot à dire, et surtout par une meilleure diffusion des informations par une rupture de l'isolation du monde scientifique avec le monde concret.

En dernier lieu, l'évolution la plus marquante sera celle de l'action de recherche collective. Autant dans des domaines décisifs tels que la limitation du réchauffement climatique, ligne de tension de la survie humaine, que dans la prévention collective du stress social, premier facteur de risque cardio-vasculaire ... dans tous ces domaines l'apport du génie humain du partage passera par une banalisation des outils du numérique.

Que l'initiative vienne d'intervenants institutionnels (HAL, CNRS, HAS ...), ou d'initiatives individuelles telles que la recherche participative, il existe dans le numérique, un monde de solutions, dont l'accès arme le chercheur dans les défis de la science contemporaine. Seront nous alors face à un impératif d'une société de partage où la fracture numérique constituera le dernier des défis ? Quand le défi du 20ème siècle était la lutte contre la faim, contre les maladies contagieuses et contre la guerre, le 21ème siècle sera-t-il le siècle où la fourmilière humaine devra inventer une nouvelle humanité, fondée sur le partage, sur la prééminence du numérique dans la production intellectuelle ?

Il reste tant à faire aussi, pour permettre de plus en plus, aux jeunes chercheurs d'amorcer un changement dans le paradigme actuel, vers une conception plus ouverte sur le monde dit extra-scientifique. L'intelligence collective, l'information partagée et le transfert de technologie permettront, dans les années qui viennent de penser un monde plus juste, plus solidaire, où la conservation de la biodiversité, la maîtrise des énergies et le progrès deviendront des notions universelles et partagées.